

Тарапака Н. В.,
Комунальний заклад «Кіровоградський обласний
інститут післядипломної педагогічної освіти
імені Василя Сухомлинського»

«АФЛУТОТ» – ІННОВАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ СОЦІАЛЬНО–ФІНАНСОВОЇ ОСВІТИ ДОШКІЛЬНИКІВ

Сучасна освіта має готувати людину, котра здатна жити в надзвичайно глобалізованому й динамічно змінному світі, сприймати його змінність як суттєву складову власного способу життя. Глобалізація, трансформаційні процеси та неперервна інформаційна змінність обумовлюють введення людини в дуже складну систему суспільних взаємовідносин, вимагають від неї здатності до нестандартних і швидких рішень. Саме тому основну увагу в педагогічних колективах треба приділяти питанням подолання консерватизму в підходах до освітньої діяльності й наявних стереотипів у педагогічній праці та процесу мислення в учасників процесу навчання і виховання. Тільки інноваційна за сутністю освіта може виховати людину, яка живе за сучасними інноваційними законами глобалізації, є всебічно розвинутою, самостійною, самодостатньою особистістю, котра керується в житті власними знаннями і переконаннями [6, с.5].

Причинами нововведень, тобто інновацій, у дошкільній ланці освіти є необхідність активного пошуку шляхів розв'язання проблем, наявних у дошкільній освіті; бажання не зупинятися на досягнутому; прагнення педагогічних колективів підвищити якість освітніх послуг, урізноманітнити їх, задовольняючи зростаючі запити окремих груп батьків; конкуренція між дитячими садками тощо [4, с.5].

Останніми роками все очевиднішою стає актуальність економічної освіти дітей та молоді. Нестабільна економічна ситуація, у якій ми живемо, потребує від нас обізнаності з основними процесами в економіці, що відбуваються в країні. Позаяк через нестачу елементарних знань ми часто стаємо жертвами соціально, екологічно і економічно нестійких моделей споживання [5, с.4].

Особливо гостро питання фінансової грамотності постає в умовах швидко змінюваної ринкової економіки. Необхідність фінансового навчання постає все більш очевидною в останні роки. Незважаючи на те, що ми живемо у світі з швидко перемінними економічними умовами, діти й дорослі у всьому світі мають дуже низький рівень фінансової грамотності. Внаслідок нестачі знань у сфері фінансів, діти та молодь часто стають жертвами соціально, економічно та екологічно нестійких моделей споживання [3]. Міжнародний проект «Афлатун» вирішує ці проблеми шляхом створення програм комплексного соціального та фінансового навчання для дітей, щоб допомогти їм протистояти подібного роду труднощам.

Основи соціально–фінансових знань найуспішніше закладаються саме в дошкільному віці – найбільш чутливому етапі життя, коли у дитини формуються уявлення про першочергові потреби сім'ї, свої власні бажання, виникає проблема вибору між «треба» та «хочу»; усвідомлюються тимчасові рамки (зачекати, щоб купити бажане); формується ставлення до матеріальних цінностей (подарунків) та готовність поділитися особистими речами (гратися спільно, по черзі), а також виховуються такі риси як бережливість та ощадність [1]. Саме тому в багатьох розвинених країнах існують спеціальні програми з фінансової грамотності, що сприяють формуванню у дітей економічного мислення, навчають ощадливо та доцільно витратити кишенькові гроші, а також виховувати повагу до людей, які вміло організують власний бізнес.

З 2016 року з ініціативи МОН України спільно з Міжнародною фундацією «AflatunInternational» (Нідерланди) розпочато упровадження програми соціальної та фінансової освіти дітей 3–7 років «Афлатот» у дошкільних закладах країни. Ця програма допомагає дошкільнятам усвідомити, як слід взаємодіяти з іншими людьми, надихає дітей вивчати свої права та обов'язки, вчить планувати бюджет, раціонально ресурси, оцінювати наявні можливості, формує підприємницький дух, а також акцентує увагу на ролі сім'ї та сімейних цінностей у вихованні.

До запровадження інноваційної технології соціально–фінансової освіти дошкільників через програму «Афлатот» долучилися і педагогічні працівники закладів дошкільної освіти Кіровоградщини.

Заслугує на увагу досвід роботи за Міжнародною програмою соціально–фінансової освіти дітей «Афлатот» закладів дошкільної освіти м. Знам'янки.

Інноваційний процес упровадження програми соціально–фінансової освіти «Афлатот» у закладах дошкільної освіти міста здійснювався поетапно.

1. Була створена творча група «Афлатот». Мета якої було ознайомлення з системою та методикою міжнародної програми соціально–фінансової освіти дітей. Результатом роботи творчої групи «Афлатот» є розроблення заходів локального рівня для педагогів, батьків і вихованців закладів дошкільної освіти з упровадження проекту «Афлатот».
2. Проведення методичних заходів по ознайомленню з програмою «Афлатот»: теоретично–практичні семінари; круглі столи; майстер–класи та ін.
3. Облаштування розвивального предметно–ігрового середовища в закладах дошкільної освіти, а саме: упорядкування навчально–методичних посібників адаптованих до дітей різного віку; виготовлення дидактичних ігор соціально–економічного спрямування; настільно–друковані ігри; сюжетно–рольові

ігри; виготовлення головного героя Афлатуна (вогняна кулька з космосу); «коробки Афлатуна»; «скриньки власних заощаджень»; піктограми емоцій та ін.

4. Залучення батьків до соціально–фінансової освіти дітей дошкільного віку, а саме: проведення загальних та групових батьківських зборів, розробка консультацій. Метою яких було ознайомлення батьків вихованців з інноваційною технологією соціально–фінансової освіти через програму «Афлатот».

Форми роботи за програмою «Афлатот» з педагогами:

- Семінар «Інноваційні форми методичної роботи – програма «Афлатот»» на базі ЗДО №4 «Ромашка». Мета: презентація інноваційних форм роботи за програмою «Афлатот»; продовження ознайомлення з концепцією даної програми щодо соціальної та фінансової освіти дітей від 3 до 6 років; організація освітньої роботи з дітьми в умовах закладу дошкільної освіти на основі філософії міжнародного проекту «Афлатот»; вправлення у використанні активних методів взаємодії з дітьми та батьками під час реалізації змісту програми соціальної та фінансової освіти дітей дошкільного віку;
- Майстер–клас «Мій Афлатунчик» (ЗДО №3 «Івушка»). Мета: виготовлення героя Афлатуна різними техніками.

Форми роботи за програмою «Афлатот» з вихованцями закладів дошкільної освіти:

- Серія освітніх міні–проектів (ЗДО №5 «Калинонька») про утилізацію сміття та доцільність вторинного використання побутових і господарських відходів, а саме: «Афлатун в Еко–майстерні», «Збережіть ялинку», «Ланшафтний дизайн» та ін.;
- Дні соціальної та фінансової освіти (ЗДО №2 «Теремок»). Метою ведення таких днів чи тижнів є привернення уваги педагогічної та батьківської громадськості до проблеми виховання соціально відповідальних та освічених у фінансовій сфері дітей;
- Рання профорієнтація дітей дошкільного віку (заклади дошкільної освіти міста). На етапі дошкільного дитинства в дітей формується сумлінне ставлення до праці, розвивається інтерес до професії батьків і дорослих із найближчого оточення, моральні настанови щодо вибору професії. Профорієнтаційна робота з дітьми дошкільного віку можна так назвати лиш умовно, адже вона має специфічний характер. Специфіка полягає в тому, що у процесі роботи з дошкільниками завданням педагога є не безпосередньо підвести дітей до вибору певної професії, а лише підготувати основу для цього вибору. Дітей треба поступово вводити у світ професій. Цю роботу педагогічні колективи закладів дошкільної проводили в кількох напрямках, кожен з яких містить цілий комплекс різних видів діяльності. Ці завдання педагоги виконували під час освітнього процесу, а саме під час гри, навчання, спілкування, предметної діяльності. Були презентовані різноманітні професії, з якими діти були ознайомлені;
- Ігрова діяльність соціально–фінансового характеру (заклади дошкільної освіти міста). Важливий розвиваючий вплив сюжетно–рольових ігор, під час яких діти можуть збагнути сенс трудової діяльності дорослих, виконуючи трудові дії у відповідному середовищі;
- Гурток «Юні економісти» (ЗДО №4). Мета: навчити дітей правильно користуватися економічними знаннями, щоб виховати економіста, господаря, хазяїна свого життя, вміти цінувати все, що їх оточує;
- Економічний брейн–ринг (ЗДО №2 «Теремок»), Мета: формувати економічну компетентність дітей, навички раціонального споживача; узагальнити та систематизувати знання дітей про загальноживані економічні терміни: «бартер», «економіка», «валюта», «кухар», «штраф», «бізнесмен», «інкасатор»; підвести дітей до свідомого розуміння цих слів; уточнити і закріпити уявлення про грошові одиниці іноземних держав (долар, євро, крона, юань, злотий) та валюту України (гривня); закріпити назви країн і їх стяги (Україна, Польща, Китай, Данія, Німеччина, Америка); розширити уявлення про стиль одягу ділової жінки та ділового чоловіка; закріпити вміння розв'язувати логічні задачі; добирати узагальнюючі поняття до заданих слів; закінчувати речення, розпочаті вихователем; удосконалювати вміння розповідати вірші за допомогою мнемотаблиць; розвивати логічне мислення, мовлення, ініціативу; виховувати ощадливість, адекватне ставлення до грошей; діловитість.

Форми роботи за програмою «Афлатот» з батьками:

- Опитування, проведення анкетування батьків (заклади дошкільної освіти міста). Мета: з'ясування реального ставлення батьків до проблеми фінансової освіти дітей дошкільного віку, а також виявлення кращого сімейного досвіду з даного питання;
- Родинні свята (заклади дошкільної освіти міста). Мета: залучення батьків до обрядових свят, які сприяють вихованню в них національної свідомості і самосвідомості в рамках програми «Афлатот»;
- Серія майстер–класів для батьків (ЗДО №3 «Івушка»), «Секрети соціально–фінансової освіти для дошкільнят». Мета: спрямувати та мотивувати на пізнавальні потреби родин вихованців до соціально–фінансової освіти дошкільників;
- Ігри з батьками (заклади дошкільної освіти міста). Мета: уточнити і розширити знання економічних термінів, сприяти усвідомленню батьками значення соціально–фінансової освіти дітей дошкільного віку;
- Ярмарок з Афлатуном (заклади дошкільної освіти міста);
- Благодійна акція «Подаруй іграшку дитині з сиротинця» (ЗДО №8 «Світлячок»).

Отже, формування основ економічних знань дітей дошкільного віку повинно стати однією з умов набуття важливих життєвих компетентностей.

ЛІТЕРАТУРА

1. Базовий компонент дошкільної освіти / Науковий керівник: А. М. Богуш, дійсний член НАПН України, проф., д-р пед. наук.; Авт. кол-в: Богуш А. М., Беленька Г. В., Богініч О. Л., Гавриш Н. В., Долинна О. П., Ільченко Т. С., Коваленко О. В., Лисенко Г. М., Машковець М. А., Низковська О. В., Панасюк Т. В., Піроженко Т. О., Поніманська Т. І., Сідельнікова О. Д., Шевчук А. С., Якименко Л. Ю.
2. Інновації в дошкільлі. Програми, технології, проекти, ідеї, досвід: Посібник на допомогу дошкільним працівникам / Авт.-упор.: Л. В. Калуська, М. В. Отрощенко. Тернопіль, Мандрівець, 2010. 376 с.
3. Освітня програма «Впевнений старт» для дітей старшого дошкільного віку / Н. В. Гавриш, Т. В. Панасюк, Т. О. Піроженко, О. С. Рогозянський, О. Ю. Хартман, А. С. Шевчук; За заг. наук. ред. Т. О. Піроженко. Київ: ТОВ «Українська академія дитинства», 2017. 80 с.
4. Химинець В. В. Інноваційна освітня діяльність. Тернопіль: Мандрівець, 2009. 360 с.
5. Черешнюк О., Артоуз О. Соціальна і фінансова освіта: починаємо вже в дошкільному закладі. *Вихователь-методист дошкільного закладу*. №3. 2016. С. 4–5.